

Козюба В. К.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
 Інститут археології НАН України
 Провідний науковий співробітник
 Музей історії Десятинної церкви

ПРО МАЛОВІДОМУ ПОКРОВСЬКУ ЦЕРКВУ У ВЕРХНЬОМУ КИЄВІ

Серед багатьох десятків церков, що функціонували в Києві в добу Середньовіччя і Раннього нового часу, є маловідомі культові споруди, які або взагалі не згадують у києвознавчій літературі, або інформація про них має стислий, обмежений характер. До них належить церква Покрови Пресвятої Богородиці, яка простояла менше ніж сотню років у Верхньому Києві.

Вперше про неї написав М. Берлінський¹. Незначну за обсягом, але більш розширену і уточнену інформацію про цю церкву подає М. Закревський у своїй книзі “Опис Києва”. Згідно з ним дерев’яний храм розташовувався за 180 м (85 сажнів) на південний захід від Михайлівського Золотоверхого собору, на території подвір’я Печерської лаври. Церкву було оновлено (“вновь выстроено”) у 1699 р. за кошт військових Сухаревого полку. Вона була ружною, тобто, утримувалася завдяки бюджетним дотаціям. За наказом 15 квітня 1787 р. Покровську церкву було ліквідовано, а її парафіяни перейшли до Трьохсвятительської церкви². Слідом за М. Берлінським М. Закревський припускав, що Покровська церква – досить давня, оскільки місце її розташування позначено на його плані-реконструкції Києва періоду 1400–1600 рр., що є у додатку до зазначеної праці дослідника.

Не всі з наведених фактів знайшли своє підтвердження. Зокрема, є вагомі підстави вважати, що до 1699 р. такого храму у Верхньому Києві не було, і ця дата є початком історії Покровської церкви. Про це свідчить текст довідки про церкву, вміщений у “Географічних описах Києва і Київського намісництва” В. Новгородцева 1775–1786 рр. Подаємо цей опис повністю:

“Церковь во имя Покрова прес(вя)тыя Б(огороди)цы, съ приделною совместно колокольнею и съ оградою вокругъ деревянною. Взята готовая изъ Печерской крепости, что была на старомъ базаре, где ныне создана каменная преподобнаго Феодосія, и построена 1699 коштомъ кievскаго полку полковника Михайла Сухарева и всехъ того полку чиновъ, и прочихъ доброхотовъ, и освящена покойнымъ митрополитомъ кievскимъ Варлаамомъ Ясинскимъ; а в 1718 году всею фундаментомъ починена. При сей же церкви: протопопъ – 1, ихъ женъ и детей – 3, діаконь – 1, дьячокъ, пономарь – 2, ихъ женъ и детей – 6”³.

Іншим свідченням появи Покровської церкви тільки наприкінці XVII ст. є її відсутність у переліку церков Верхнього Києва Розписного списку міста 1695 р.⁴ і на плані Києва І. Ушакова того ж року. Натомість на цьому плані є зображення церкви Св. Феодосія у Печерському містечку, яку, згідно з цитованою вище інформацією В. Новгородцева, було розібрано, перенесено і знову зібрано у Верхньому Києві, і відповідно, переназвано і переосвячено. Феодосіївська церква мала апсиду, що завершувалась окремою банею з хрестом, яка за висотою значно поступалась головній бані церкви (іл. 1). На плані Києва А. Кальнофойського 1638 р. ця церква має дещо інший вигляд і розташовану поруч дзвіницю, але таке ж співвідношення висоти центральної і апсидної бань. На місці дерев’яної церкви Св. Феодосія у 1700–1702 рр. було побудовано однойменну цегляну, яка збереглася до нашого часу⁵.

Фундатор (разом з іншими особами) Покровської церкви – стольник і полковник Михайло Федорович Сухарев із своїм стрілецьким полком прибув до Києва у 1698 р., де, за

¹ Берлінський М. Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города, так же показание достопамятностей и древностей онаго. Санкт-Петербург, 1820. С. 82-83.

² Закревський Н. Описание Киева. Москва, 1868. Т. 2. С. 718.

³ Описи Київського намісництва 70–80-х років XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / Упоряд. Г. В. Болотова, К. А. Вислобоков, І. Б. Гирич та інші. Київ : Наукова думка, 1989. С. 39.

⁴ Алфёрова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Историко-архитектурный очерк. Киев : Наукова думка, 1982. С. 150.

⁵ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. Київ : Довіра, 2005. С. 160-161.

царським наказом, був “определен на вечное житье”. За свідченнями дослідника історії московських стрільців М. Романова, після участі в успішному для Московського царства Азовському поході стрільці М. Сухарева за свій кошт побудували дерев'яну церкву Покрови Пресвятої Богородиці (освячена 1697 р.) у московському районі Пречистенка, де розташовувалась стрілецька слобода¹. Так що нова назва церкви Св. Феодосія, отримана нею після перенесення з Печерська до Верхнього Києва, має свою передісторію. Крім того, ця посвята храму була дуже популярною в Київській митрополії і за кількістю церков, станом на 1780-ті рр., лише трохи поступалась посвяті святителя Миколая Мірлікійського². М. Сухарев у згаданому Азовському поході воював під керівництвом відомої в історії Києва особи – генерала Патрика Гордона. М. Сухарева згадано в Розписному списку Києва 1700 р. – він командував розквартированою у місті понад півтисячею стрільців свого полку³.

Близько 1710 р. указом Петра Першого було затверджено всеросійську Ружну книгу з розписом надання сум грошей і обсягів продовольства (борошно, мед, сіль) – т.зв. грошової та хлібної руги – монастирям і церквам майбутньої імперії, серед яких зазначено й Покровську церкву⁴.

Розташування церкви Покрови Богородиці визначено точно завдяки численним планам Києва XVIII ст. (1745, 1750, 1768, 1774, 1780, 1783, 1787 та ін. років), на яких позначено цю споруду. Вона стояла на початку дороги-узвозу, що пролягала від Михайлівських воріт (згодом від церкви отримали назву Покровських) Поперечного валу укріплень Верхнього Києва другої половини XVII ст. до Печерських воріт (північна частина Майдану Незалежності). Сьогодні це – непарний бік вул. Михайлівської, а місце самої церкви – частина парку, прилегла до перетину цієї вулиці і Володимирського проїзду (іл. 2; 3). У межах церковної садиби, на захід від церкви, були розташовані будівлі – ймовірно, помешкання причту, які також зображено на деяких планах міста. На південь від церкви, у провулку, із зовнішнього боку церковної огорожі стояла криниця, яка обслуговувала як відвідувачів Покровської церкви, так і місцевих жителів (іл. 4). Через дорогу, в бік Михайлівського Золотоверхого монастиря, у XVII ст. функціонував монастирський шинок, який зображено і підписано на плані Києва І. Ушакова 1695 р. На цій самій Михайлівській вулиці, яка має свою назву ще з XVII ст., стояв двір, в якому проживав, за Розписним списком 1700 р., полковник М. Сухарев⁵, так що Покровська церква була розташована недалеко від його помешкання.

На кількох, більш детальних, планах Києва (1783, 1786, 1790 рр.) можна розглядити особливості плану церкви (іл. 4; 5). Вона мала видовжену прямокутну форму. Із східного боку – квадратний виступ невеликої апсиди, із західного – також квадратний виступ, що свідчить про наявність додаткового приміщення-тамбура перед головним входом до церкви. З північного і південного боків підкупольного простору споруда мала симетричні прямокутні виступи, що утворювали рамена хреста у плані. Їх розташовано ближче до апсидної частини церкви. Ймовірно, ці виступи з'явилися після перебудови церкви 1718 р., про яку повідомив В. Новгородцев, адже на малюнку Феодосіївської церкви І. Ушакова 1695 р. вони відсутні. Над західною частиною храму здіймалась дзвіниця. Приблизні розміри споруди, які можна визначити за згаданими планами – 25×15 (з бічними виступами) м.

За більшістю планів, церкву довгою віссю було орієнтовано на північний схід, що характерно для переважної більшості київських храмів, тобто, її апсида була повернута в бік дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря. Відстань від храму до цієї дзвіниці становила близько 110 м. Лише за планом 1786 р., фрагмент якого опубліковано на передньому форзаці монографії Т. Лютої, Покровську церкву орієнтовано майже на схід (іл. 4)⁶.

¹ Романов М. Ю. Стрельцы Московские. Москва, 2004. URL: <https://nemaloknig.net/read-391249/?page=62#booktxt>.

² Прокоп'юк О. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. С. 156.

³ Лебединцев П. Г. “Росписной список” г. Киева 1700 г. // ЧИОНЛ. 1892, VI, отдел III. С. 32.

⁴ Болховітінєв С. Вибрані праці з історії Києва. Київ : “Либідь”-“ІСА”, 1995. С. 227.

⁵ Лебединцев П. Г. “Росписной список” г. Киева 1700 г. С. 75.

⁶ Люта Т. IMAGO URBIS: Київ на стародавніх мапах. Харків ; Київ : Видавець Олександр Савчук, 2017.

Іл. 1. Церква Св. Феодосія на плані Києва І. Ушакова 1695 р.

Іл. 2. Площа перед Михайлівським Золотоверхим монастирем. Фото другої половини XIX ст. На передньому плані праворуч – місце Покровської церкви

Іл. 3 Місце Покровської церкви. Фото 2021 р.

Іл. 4. Садба Покровської церкви на плані Києва 1786 р.: 1 – Покровська церква; 2 – будинки причту; 3 – колодязь; 4 – провулок; 5 – Михайлівська вулиця; 6 – Покровські ворота; 7 – Поперечний вал; 8 – дзвіниця Михайлівського Золотоверхого монастиря; 9 – Михайлівський Золотоверхий собор; 10 – Трьохсвятительська церква

Після рішення про закриття храму він ще деякий час простояв (зображений на плані Києва 1790 р.), але на початку 90-х рр. XVIII ст. його розібрали, так що на плані 1799 р. церкви вже нема. Церковна садба зникла, а її місце стало частиною великого плацу (тепер – Михайлівська площа) перед Михайлівським Золотоверхим монастирем. Наприкінці 1860-х рр. цю ділянку міста вздовж Володимирського проїзду – від сучасних Трьохсвятительської до Софійської вулиць – було озеленено (вперше позначена на плані міста 1874 р.), і ця паркова зона є донині.

Цікавою є інформація М. Берлинського про знахідку близько 1710 р. біля церкви глибоких кам'яних фундаментів¹. Вони могли належати, наприклад, льоху вже згаданого Михайлівського шинку (“двору питного”) або навіть невідомій монументальній споруді часів Київської Русі.

У садбі церкви Покрови Богородиці, як і біля інших парафіяльних церков Києва XVII–XVIII ст., було розташовано цвинтар. На його сліди неодноразово натрапляли під час проведення у цьому місці в XIX–XX ст. земляних робіт. Один із таких випадків подано в замітці “Черепи и кости отрываемые в Старом Киеве” газети “Киевлянин”, яку було передруковано з іншої газети – “Киевских губернских ведомостей”. Її автор колоритно описав цю подію вересня 1868 р. Цей текст передає атмосферу тогочасного життя, поглядів і звичаїв киян, і тому ми наводимо його із незначними скороченнями:

¹ Берлинский М. Краткое описание Киева. С. 83.

“В настоящее время на длинной площади пред зданием присутственных мест делается ограда для устройства газона или сквера: 20 сентября в 10 часу поутру, когда рабочие начали рыть ямки для столбов ограды ближе к колокольне Михайловского монастыря, на каждом месте, очень близко к поверхности почвы, начали отрывать массу человеческих костей всех частей тела и разных величин; на каждую яму, на расстоянии сажени одна от другой, приходилось от двух до 5 целых и разбитых черепов. При внимательном осмотре места, можно заметить такие же кости и на поверхности площади, где она не покрыта булыжною мостовою. Место, где наиболее отрывалось было костей и черепов, определяется серединою площадки между северо-восточным углом здания присутственных мест и домом Эйсмана с одной стороны, и домами Рапопорта, Постникова и воротами под колокольню Михайловского монастыря с другой, немного влево от линии Михайловской улицы, ведущей на эту площадь с Крещатика, ближе к зданию присутственных мест.

Около роемых ям, 20 сентября, собиралась порядочная кучка народу: шедшие на службу чиновника, военные, а также купцы, женщины и проч. При этом случае перебрали несколько исторических воспоминаний о Киеве и сделано несколько предположений о происхождении на указанном месте костей и черепов.

Один, как видно из учёных, делал предположение, не здесь ли была та яма, в которой живыми в лодках зарыты (?) великою княгинею Ольгою сваты древлянские, приплывшие по Днепру сватать Ольгу за князя Мала и принесенные подданными Ольги в лодках перед её дворец и вброшенные в раньше приготовленную яму. Дворец или терем Ольги должен был помещаться где-нибудь недалеко от места нахождения теперь черепов. Остатки сгнившего дерева меж костей могут быть остатками не гробов, а лодок (?!). Другие, рассматривая черепа, находили, что они не славянского типа, а скорее печенежские, каких-нибудь побитых или похороненных черных клобуков. Иные находили лицевой угол черепов так острым, что относили их к дикарям, близким к обезьянам; но другие, не смотря на множество разрушившихся уже костей, утверждали, что они погребены не более как 80 лет тому назад <...>.

Происхождение костей на этом месте объясняли разное; остановились на существовании здесь кладбища. Старожилы киевские объясняли, что и прежде, в тридцатых и сороковых годах, когда срывали здесь валы и пригорки и планировали площадь, находили на этом самом месте множество костей и черепов, и очень вероятно существование здесь кладбища, так как площадь была до сороковых годов застроена каменными и деревянными домами и вблизи старых валов были и церкви (Троицкая и др.), возле которых в старину располагались кладбища; впрочем, кладбище могло принадлежать и соседним теперь существующим церквям Михайловского монастыря и Иоанно-Богословской.

Наконец, подошедший к толпе для порядка будочник-городовой разрешил сомнения многих, объявив, что он старожил, 53 лет отроду, и знает наверно, что здесь было *униатское* (курсив газеты – В. К.) кладбище, а что собираться толпою здесь незачем: диковинки никакой тут нет.

Действительно, место нахождения всех старинных киевских кладбищ неизвестно, и очень может быть, что и на самом Старом Киеве, на горе, могло быть одно из кладбищ <...>.

Кто-то хотел взять к себе домой выбранный им один из старокиевских открытых черепов, но рабочие этому воспротивились, и один работник объявил, что брать нельзя, “ведь похоронен, небось, человек все-таки отпетый” <...>”.¹

У цій історії покажемо є те, що про Покровську церкву, від часу демонтажу якої пройшло менше ніж 80 років, зовсім не було згадано, хоча пам'ять про місцевий цвинтар збереглася.

У 1939 р. відомим київським археологом І. Самойловським під час спостереження за прокладанням підземних комунікацій на площі перед Михайлівським Золотоверхим монастирем і в парку на початку вул. Паризької Комуні (сучасна Михайлівська) було виявлено 10 поховань, які дослідник помилково відніс, за знайденими у заповненні однієї з могильних ям уламками давньоруських посуду і скляних браслетів, до XII ст.² Під час досліджень 1998 р. Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України (керівник – Г. Івакін) у цьому районі, на початку Володимирського проїзду, було зафіксовано кілька поховальних ям, пов'язаних, як і виявлені 1939 р. поховання, із цвинтарем Покровської цер-

¹ Киевлянин. 1868. 26 сентября. № 115 С. 454-455.

² НА ІА НАН України. Самойловський І. М. Археологічні спостереження під час земляних робіт у Києві 1939 р., ф. 12, № 111, с. 28-30.

кви 1699–1787 рр. Ями поховань було простежено на ділянці довжиною 50 м, яка, вірогідно, вказує на приблизну довжину церковної садиби. В них знайдено кераміку та інші знахідки кінця XVII–XVIII ст. – вінце горщика, уламок тарілки, точило з м'якого сланцю сіро-жовтого кольору і декілька залізних виробів, серед яких підковка для взуття та уламок шаблі (?). Остання має довжину 17,5 см, ширину – 3 см, ширину леза – 2,3 см.

Поки відоме лише одне зображення церкви Покрови Пресвятої Богородиці, яке, втім, належить до XIX ст. (іл. 6)¹. Як і інші ретроспективні малюнки, що було створено після зникнення зображених на них споруд, на ньому є деталі, яких насправді не було. Ракурс малюнка – погляд на Покровську церкву крізь отвір воріт дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря. Про те, що це не проїзд Покровських воріт Поперечного валу, вказують зображені на малюнку арочне перекриття проїзду (у дерев'яних воротах воно мало бути горизонтальним), трикутний виступ краю дашка мурованої огорожі монастиря, який видно ліворуч дещо вище п'яти арки і, опосередковано, постать ченця. На віддалі ми бачимо саму церкву і паркан садибної забудови непарного боку Михайлівської вулиці.

Церкву зображено в півоберті. З її східного боку – гранчаста (з п'ятьма площинами) апсида, яка має великі вікна (зображено центральне і північне). Конха апсида виходить на фронтон. Храм має масивну приземкувату баню гранчастої грушоподібної форми з перехватом у нижній частині, яка спирається на низенький чотирикутний барабан. Ніякого виступу на північному фасаді споруди, судячи з прямої лінії її карниза, не зображено. На захід від споруди є окрема двохярусна дзвіниця з великим дзвоном. Як бачимо, схематичне зображення церкви Покрови Богородиці на проаналізованому малюнку не тільки суперечить опису цього ж храму В. Новгородцева (про об'єднану з церквою дзвіницю) та плану споруди на картах міста (наявність виступів на північному і південному фасадах, відсутність окремої дзвіниці), але й засадам традиційної церковної дерев'яної архітектури XVIII ст. Наддніпрянщини. Наявність на малюнку ліворуч від церкви давньої, зі слідами руйнації, височенної трьохярусної цегляної, прямокутної в плані, нікому не відомої вежі лише підкреслює ненадійність цього художнього джерела.

У ЦДІАК України (ф. 127, описи 1012, 1015, 1016) зберігаються метричні книги та відповідні розписи церкви Покрови Пресвятої Богородиці, які охоплюють (вибірково) період від 1737 р. до кінця XVIII ст.² Їх детальне вивчення в майбутньому надасть змогу з'ясувати персональний склад вірян Покровської парафії, визначити вірогідний поіменний список похованих на цвинтарі при місцевій церкві.

Іл. 5. Садиба Покровської церкви на плані Києва 1786 р.

Іл. 6. Церква Покрови Пресвятої Богородиці у Верхньому Києві. Малюнок XIX ст.

¹ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... С. 162.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1012, спр. 541, 599, 668, 713, 750, 751, 859, 880; ф. 127, оп. 1015, спр. 3, 6а, 10, 22, 34; ф. 127, оп. 1016, спр. 2, 57; URL: https://cdiak.archives.gov.ua/baza_geog_pok_kyiv/church/pokr_004.xml.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон “Христос Вседержитель” та “Богоматір з Немовлям” з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи “Голгофа” іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки “західного” типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021